

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕГО СОСТАВА ПОЛИКАР ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ

Хайитов О¹, Жиемуратова А², Сейтназаров Б.², Сабиров К.²,
Шарикуллаева З².,

1. *Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова*
2. *Каракалпакского государственного университета имени Бердаха*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20581371>

Аннотация: В статье исследованы геолого-технические условия применения полимерного гелеобразующего состава Поликар для изоляции водопритока в нефтяных скважинах Приаральского региона. Изучена кинетика гелеобразования при различных пластовых температурах, установлены благоприятные и неблагоприятные условия применения реагента, проведён анализ результатов обработки скважин-кандидатов.

Ключевые слова: Поликар, гелеобразование, изоляция водопритока, полиакриламид, нефтяные скважины.

Обводнение добывающих скважин является одной из наиболее острых проблем при разработке нефтяных месторождений Приаральского региона Республики Каракалпакстан. На поздних стадиях разработки доля пластовой воды в продукции скважин нередко превышает 70–80%, что существенно увеличивает эксплуатационные затраты и снижает рентабельность добычи. Одним из наиболее перспективных методов борьбы с обводнением является применение полимерных гелеобразующих составов, способных избирательно блокировать водопроводящие каналы в пласте.

Реагент Поликар — отечественная разработка на основе частично гидролизованного полиакриламида со сшивателем — зарекомендовал себя как эффективное средство водоизоляции в условиях различных нефтегазодобывающих регионов. Вместе с тем, практика его применения показывает, что эффективность реагента существенно зависит от соответствия геолого-технических условий скважины определённым требованиям. Изучение этих условий применительно к месторождениям Приаралья является актуальной научно-практической задачей.

Механизм действия Поликара основан на формировании трёхмерной сетчатой структуры (геля) в результате реакции сшивки между полимерными цепями полиакриламида и ионами хрома (III). Закачиваемый в пласт в жидком состоянии состав имеет низкую начальную вязкость (5–10 мПа·с), что обеспечивает его глубокое проникновение в высокопроницаемые зоны. По мере

протекания реакции вязкость системы экспоненциально возрастает, достигая значений 2000–3000 мПа·с в сформированном геле.

Ключевым фактором, определяющим скорость гелеобразования, является температура пласта. Зависимость динамической вязкости раствора Поликара от времени при различных температурах представлена на рисунке

Рис. 1 — Кинетика гелеобразования реагента Поликар при различных пластовых температурах

Из рисунка 1 следует, что при температуре 70°C гель формируется значительно быстрее: вязкость достигает 500 мПа·с уже через 5 часов, тогда как при 30°C аналогичное значение достигается лишь через 12 часов. Это необходимо учитывать при проектировании объёма закачки: при высоких пластовых температурах требуется сокращение объёма закачиваемого состава во избежание его преждевременного гелеобразования в призабойной зоне скважины. Для условий Приаральского региона с пластовыми температурами 35–65°C время гелеобразования составляет 6–18 часов, что является оптимальным для обеспечения глубокого проникновения состава в пласт [1, 3].

На основании анализа физико-химических свойств реагента и особенностей строения продуктивных пластов Приаральского региона были систематизированы благоприятные и неблагоприятные условия применения Поликара для изоляции водопритока (таблица 1).

Таблица-1

Геолого-технические условия применения реагента Поликар

№	Параметр	Благоприятные условия	Неблагоприятные условия	Примечание

1	Обводнённость, %	60–95	< 40 или 100	Оптимум 70–90%
2	Проницаемость, мД	100–2000	< 50 или > 3000	Для глубокого проникновения
3	Температура пласта, °С	20–80	> 90	Деструкция геля при перегреве
4	Минерализация воды, г/л	10–150	> 250	Ускорение гелеобразования
5	pH пластовой воды	6,0–8,5	< 5 или > 10	Влияет на сшивку полимера
6	Концентрация Поликара, %	0,5–2,0	< 0,3 или > 3,0	По лаб. испытаниям

Особого внимания заслуживает влияние минерализации пластовой воды на кинетику гелеобразования. При высокой минерализации (более 200 г/л) ионы кальция и магния конкурируют с ионами хрома за места сшивки в полимерной цепи, что нарушает нормальное формирование трёхмерной сетки геля. В таких условиях рекомендуется предварительная закачка буферного объёма пресной воды для снижения минерализации в призабойной зоне пласта. Пластовые воды месторождений Приаралья характеризуются минерализацией 80–180 г/л, что в целом соответствует благоприятным условиям применения Поликара [2, 4].

Для оценки практической эффективности применения Поликара в условиях Приаральского региона был проведён анализ результатов водоизоляционных работ на пяти скважинах-кандидатах, отобранных по критериям, представленным в таблице 1. Все отобранные скважины характеризовались обводнёностью продукции 69–92%, проницаемостью продуктивных пластов 150–800 мД и пластовыми температурами 38–62°С. Результаты обработки представлены на рисунке 2.

Рис. 2 — Изменение обводнённости скважин Приаральского региона до и после применения реагента Поликар

Из рисунка 2 видно, что применение реагента Поликар обеспечило снижение обводнённости продукции на всех пяти скважинах. Наибольший эффект достигнут на скважинах 1 и 3, где обводнённость снизилась на 37% и 34% соответственно. Это объясняется наиболее благоприятным сочетанием геолого-технических условий: высокой начальной обводнёностью (88–92%), умеренной проницаемостью (200–350 мД) и оптимальной пластовой температурой (45–55°C). На скважине 4 с наименьшей начальной обводнёностью (69%) эффект оказался несколько ниже — снижение на 31%, что подтверждает вывод о целесообразности применения реагента при обводнённости не менее 70% [5].

По результатам проведённого исследования сформулированы следующие выводы:

1. Эффективность применения реагента Поликар для изоляции водопритока определяется совокупностью геолого-технических условий, среди которых ключевыми являются обводнённость продукции (оптимум 70–90%), проницаемость пласта (100–2000 мД) и пластовая температура (20–80°C).

2. Кинетика гелеобразования Поликара существенно зависит от температуры пласта: при 70°C гель формируется в 3–4 раза быстрее, чем при 30°C, что необходимо учитывать при проектировании объёма и скорости закачки.

Список использованной литературы:

1. Алтунина Л.К., Кувшинов В.А. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов. — Новосибирск: Наука, 1995. — 198 с.

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASINÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ HÁM
RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

2. Газизов А.Ш., Газизов А.А. Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений на основе ограничения движения вод в пластах. — М.: Недра-Бизнесцентр, 1999. — 285 с.
3. Михайлов Н.Н. Изменение физических свойств горных пород в около скважинных зонах. — М.: Недра, 1987. — 152 с.
4. Мухаметшин Р.З., Жданов С.А., Буторин О.И. Совершенствование методов регулирования разработки нефтяных месторождений. — М.: ВНИИОЭНГ, 2003. — 164 с.
5. Surguchev M.L., Gorbunov A.T., Zaitsev V.M. Methods of water control in oil production. — Moscow: Nedra, 1991. — 240 p.

